

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/315832418>

Dünyada ve Türkiye’de İnovasyon Göstergelerinin Analizi

Conference Paper · October 2016

CITATIONS

2

READS

1,984

3 authors:

Filiz Ersoz

Ostim Technical University

132 PUBLICATIONS 805 CITATIONS

SEE PROFILE

Tugrul Bayraktar

Karabük University

8 PUBLICATIONS 59 CITATIONS

SEE PROFILE

Taner Ersoz

Karabük University

57 PUBLICATIONS 219 CITATIONS

SEE PROFILE

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İNOVASYON GÖSTERGELERİNİN ANALİZİ

AN ANALYSIS OF INNOVATION ON WORLD AND TURKEY

Filiz Ersöz¹, Tuğrul Bayraktar², Taner Ersöz³

^{1,2}Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 78000, Merkez, Karabük

³Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü, 78000, Merkez, Karabük

Özet

Amaç: Bu çalışmada, Türkiye'nin Avrupa bölgesi ve Dünya ülkeleri içinde inovasyondaki konumu ve inovasyon göstergelerine göre öncelikli alanları araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Avrupa İnovasyon Karnesi'ndeki inovasyon göstergelerine çok değişkenli istatistik teknikleri kullanılmıştır.

Bulgular: Türkiye'nin Akdeniz ve Doğu Avrupa ülkeleri ile aynı grupta yer aldığı görülmüştür. Ayrıca inovasyon göstergelerine göre ülkelerin birbirine benzerlik veya farklılıklarını ayırmada etkili göstergelerinin sırasıyla; kamu ve özel sektörde yapılan AR-GE harcamaları ve doktora mezun oranının olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Türkiye'nin inovatif ülkeler sıralamasında yer alabilmesi için kamu ve özel sektörde, AR-GE için ayrılan payın artması ve eğitilmiş insan gücünün artırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnovasyon; İnovasyon Karnesi (Skorboard); Kümeleme Analizi; Karar Ağacı Algoritması

Abstract

Purpose: In this study, Turkey is investigated in terms of innovation and innovation indicators for level comparison with well known innovator countries.

Materials and Methods: Multi-variable statistical analysis is applied by using innovation indicator datas from European Innovation Scoreboard.

Results: Turkey finds a place among Mediterranean and East Europe countries. In addition, expenditures of R&D on public-private sector and PhD graduate ratio are considered as efficient indicators to be aware of similarities and differences between examined countries.

Conclusions: In order to take a part among innovative countries in terms of public and private sectors, Turkey has to increase the investment on research & development and the number of well-trained manpower.

Keywords: Innovation; Innovation Scoreboard; Clustering Analysis; Decision Tree Algorithm

Giriş

Toplumsal refaha giden yol, bilimsel ve teknolojik araçların iyi kullanılmasından ve sürekli olarak geliştirilmesinden geçmektedir. İnovasyon ise bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi sürecidir. Ülkemizde "yenileme", "yenilik" gibi kelimelerle karşılanan inovasyon, ekonomik ve toplumsal gelişmenin en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Sürdürülebilir kalkınmaya giden bir yol olarak inovasyonu desteklemek hayati önem taşımaktadır. Bir ülkede sürdürülebilir inovatif gelişmenin en önemli üç faktörü; üniversite, sanayi ve devlet arasındaki ilişkidir. Bu ilişki Şekil 1'deki gibi gösterilebilir.

Şekil 1. Üniversite-Sanayi-Devlet arasındaki ilişki

Toplumun gelişen ve değişen taleplerine karşılık verebilmesi için devlete, sanayiye ve üniversitelere büyük görev düşmektedir. Geliştirilen yeni fikir ve teknolojiler sanayi gelişmeyi de beraberinde getirmekte ve bu da artan kârla birlikte devleti vergiler vasıtasıyla dolaylı olarak olumlu yönde etkilemektedir.

2000'li yılların başından beri inovasyon göstergelerinin tanımları ve ülkelerin konumları ile buldukları sınıfların değiştiği görülmüştür.

Gobble çalışmasında 2010 yılı Avrupa İnovasyon Karnesine (AİK) göre inovatif ülkeleri araştırmış ve Avrupa ülkelerinin ortalama olarak BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ülkelerinden ileride olmasına rağmen, hâlâ Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Japonya'nın arkasında kaldığını ortaya koymuştur¹. Avrupa ülkeleri arasında İsveç'in 2014 AİK'de Avrupa inovasyon lideri olarak gösterilmesini irdeleyen Edquist, inovasyon özet tablosunda birçok gösterge değerlerinin eksik olduğunu ortaya koyarak, İsveç'in tekrar değerlendirilmeye alınması gerektiğini ifade etmiştir². Matei ise Romanya özelinde AİK göstergelerine farklı bir açıdan bakarak karne değerlerinin Romanya ekonomisi için nasıl bir itici güç olduğunu açıklamaktadır³. Paas ve Poltinae ise çalışmalarında AİK göstergelerinden hangisinin Baltık ülkelerinin inovatif gelişmesini daha çok etkilediğini ortaya çıkarmıştır⁴. Ersöz'ün çalışmalarında; Türkiye'nin inovasyon göstergeleri bakımından konumu ve en önemli değişkenlerin hangileri olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Türkiye'nin konumunun Doğu Avrupa ve Akdeniz ülkelerine benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca araştırmaların sonucunda en etkili değişkenlerin; bilim insanı ve mühendis sayısı, yükseköğrenim görmüş kişilerin sayısı, kamu Ar-GE harcamaları, bilgi ve iletişim teknolojileri harcamaları ve ileri teknoloji ürünleri ihracatı olduğu belirlenmiştir^{5,6,7}. Benzer çalışma 2013 yılında Özbek ve Atik tarafından yapılmıştır. Çalışmalarında Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB)'deki konumunu belirlemişlerdir. Buna göre inovasyon göstergeleri bakımından Türkiye'nin Doğu Avrupa ülkelerine benzerlik gösterdiğini tespit etmişlerdir⁸.

İnovasyonda AR-GE harcamaları önemli bir yer tutmaktadır. AR-GE'ye yapılan yatırım hususunda dünyanın önde gelen ülkelerine baktığımızda; AR-GE yatırımlarına yoğunlaşma oranlarında ortalama olarak son yıllarda az da olsa bir artış gözlemlenmektedir. AB'de 2007-2011 yılları arasında AR-GE'ye yoğunlaşma oranı %1.85 bandına kalmış, 2011 yılından sonra bu oran %2.02 oranına yükselmiştir. ABD'de 2009-2011 yılları arasındaki değişimine bakıldığında AR-GE'ye yoğunlaşma düşme eğiliminde olduğu görülmüştür. Japonya'da 2008-2010 yılları arasında bir düşüş görüldüğü de, 2010'dan sonra AR-GE'ye ayrılan payda yükselme gözlemlenmektedir. Çin'in ise AR-GE yatırımlarına verdiği önceliğin, özellikle 2009 yılında bir kırılma yaşayarak hızla arttığını söyleyebiliriz. Türkiye ise son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlar sayesinde, 2008-2011 yılları arasında AR-GE'ye GSMH'dan ayırdığı payda, %10.2'lik bir büyüme kaydederek, bu alanda ne kadar arzulu olduğunu göstermektedir⁹.

İnovasyon göstergelerinde "eğitim" anahtar unsurlardan birisidir. Eğitim düzeyi bakımından incelendiğinde; AB'de lisans mezunlarının ortalama oranı %36.9 iken, yakın zamanda doktora derecesini almış 25-34 yaş arası grubun oranı ise %1.8'dir. Türkiye'de ise lisans mezunlarının oranı %19.5 iken, yakın zamanda doktora derecesini almış olanlardan 25-34 yaş arası grubun oranı ise %0.4'dür¹⁰. Bu sayısal değerlere baktığımızda, Türkiye yetmiş ve tecrübeli eleman bakımından hâlihazırda AB'nin bir hayli gerisinde bulunmaktadır. İnovasyon göstergeleri arasında "patent sayısı" da ülkeler için verimlilik göstergesi olarak nitelendirilebilir.

2011 yılında dünya çapında toplamda AR-GE'ye yapılan yatırımlar, 2000 yılına kıyasla %77 daha fazla iken, 2010 yılında yapılan patent başvuruları yine 2000 yılı verilerine kıyasla %57 daha fazladır. Bunun yanı sıra fen ve mühendislik alanlarında lisans mezunu olan öğrenciler dünya çapında 2000 yılında 2.430.000 iken, bu sayı 2011 yılında %56'lık bir artışla 3.784.000 sayısına ulaşmıştır. Bu artışlar uluslararası çalışmaları daha da mümkün hale getirerek patent çalışmalarına ve dolayısıyla inovatif gelişmelere hız kazandırmaktadır⁹. 1 milyar Euro'luk GSMH başına düşen yapılan patent başvurusuna bakıldığında; bu sayı AB'de 3.75, ABD'de 3.74, Japonya ve Güney Kore'de 7.95 iken, Türkiye'de bu sayı 0.46'dır¹⁰.

GSMH dağılımına oranla gösterilen inovasyon performansına göre ülkeler iki kategoriye ayrılmışlardır:

Yüksek GSMH'lı en iyi 10 inovatör ülke: ABD, İngiltere, Japonya, Almanya, İsviçre, Kanada, Fransa, Güney Kore, Hollanda ve İsveç.

Orta GSMH'lı en iyi 10 inovatör ülke: Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Seyşeller Cumhuriyeti, Arjantin, Meksika, Macaristan, Malezya ve Türkiye.

Bu sınıflama söz konusu ülkelerin gelirlerinden inovasyona ayırdıkları pay dahil 79 göstergeye bakılarak oluşturulmuştur¹¹.

2005 yılında Avrupa İnovasyon Karnesi'nde 25 göstergeye göre yapılan sınıflamaya göre inovatör ülkeler 4 sınıfa ayrılmaktadırlar¹²:

İnovasyon liderleri: Finlandiya, İsveç, İsviçre, Japonya, ABD, Singapur ve İsrail.

İkinci en iyi performans gösterenler: Almanya, Danimarka, Hollanda, Kanada, İngiltere, Güney Kore, Fransa, Norveç, Belçika, Avusturya, Avustralya, İrlanda, Lüksemburg, Yeni Zelanda ve İzlanda.

Takip edenler: Hong Kong, Rusya Federasyonu, Slovenya, İtalya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan ve Malta.

Geri Kalanlar: Yunanistan, Çin, Güney Afrika, Portekiz, Brezilya, Türkiye, Litvanya, Meksika, Arjantin, Polonya ve Hindistan'dır.

2015 yılında Avrupa İnovasyon Karnesi'ne bakıldığında, 2007'deki söz konusu sınıflamada değişikliklerin olduğu görülmüştür. Ayrıca Türkiye'den bazı inovasyon göstergelerine dair hala bilgi sağlanamadığı tespit edilmiştir.

Gereç ve Yöntemler

Çalışmada, Avrupa İnovasyon Karnesi'nden yararlanılarak, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa İnovasyon Birliği'ne bağlı 39 ülkeye ait inovasyon verileri analize dâhil edilmiştir. Araştırmaya konu olan ülkelerin listesi ve ülke kodları Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. İnovasyon Değerlendirmesinde Kullanılan Ülkeler

A T	Avusturya	ES	İspanya	MT	Malta
A U	Avustralya	FI	Finlandiya	NL	Hollanda
B E	Belçika	FR	Fransa	NO	Norveç
B G	Bulgaristan	HR	Hırvatistan	PL	Polonya
B R	Brezilya	HU	Macaristan	PT	Portekiz
C A	Kanada	IE	İrlanda	RO	Romanya
C H	İsviçre	IS	İzlanda	RU	Rusya
C N	Çin	IT	İtalya	SE	İsveç
C Z	Çek Cum.	JP	Japonya	SI	Slovenya
D E	Almanya	KR	G. Kore	SK	Slovakya
D K	Danimarka	LT	Litvanya	TR	Türkiye
E L	Yunanistan	LU	Lüksemburg	UK	İngiltere
E E	Estonya	LV	Letonya	US	ABD

Çalışmada, 2015 Avrupa İnovasyon raporundan alınan ve Türkiye'ye ait verileri de kapsayan karnede, kimi ülkelere ve Türkiye'ye ait birçok göstergenin eksik olmasından dolayı önemli görülen 9 inovasyon göstergesi temel alınmıştır. Analiz için alınan göstergeler aşağıda sıralanmıştır:

1.Yeni doktora mezunları (1000 kişi başına düşen 25-34 yaş arası mezun sayısı), **2.Lisans mezunları** (% olarak Nüfusa

oranı), **3.Kamu sektöründe AR-GE'ye GSMH'dan ayrılan pay (%)**, **4.Özel sektörde AR-GE'ye GSMH'dan ayrılan pay (%)**, **5.Kamu ve özel sektör ortak çalışmaları** (Milyon nüfus başına düşen çalışma sayısı), **6.Uluslararası patent başvurusu** (Milyar Euro GSMH başına düşen sayı), **7.Sosyal meselelerle ilişkili yapılan uluslararası patent başvurusu** (Milyar Euro GSMH başına düşen sayı), **8.İhraç edilen orta-yüksek teknolojik mamuller** (Toplam mamül ihracına % oranı), **9.Bilgi odaklı servis ihracı** (Toplam servis ihracına % oranı).

Bulgular

İnovasyon göstergelerinin ülkelere göre karşılaştırılmasında, Çok Değişkenli İstatistiksel yöntemlerden **Hiyerarşik Kümeleme Analizi**'nden yararlanılmıştır. Söz konusu yöntemle, hangi ülkenin, hangi ülke ile daha benzer olduğu belirlenerek oluşturdukları kümeler saptanmıştır. Kümeleme yöntemlerinin içinde hiyerarşik kümeleme yöntemi çok büyük örnekleri analiz etmek için uygun olmamaktadır. Bu çalışmada da incelenen örneğin az sayıda olmasından dolayı birbirine benzer ülke gruplarını belirleyebilmek amacıyla hiyerarşik kümeleme analizine başvurulmuştur. Çalışma verilerine SPSS 20.0 paket programı uygulanmıştır. Kümeleme analizi yardımıyla ülkelerin hangi sınıflara kümelendiği ve küme sayısı belirleme işlemi de dendrogram yardımıyla yapılmıştır. Hiyerarşik Kümeleme yöntemlerinden "Birleştirici Aşamalı Kümeleme Yöntemleri", bu yöntemler içinden de "Ortalama Bağlantı Kümeleme Yöntemi" uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan yöntemler, bu tip çalışmalarda test edilen ve uygulanan yöntemlerdir^{13,14,15}. Hiyerarşik Kümeleme analizi sonucu, aşağıda dendrogram olarak Şekil 2'de verilmiştir.

Şekil 2. Dendrogram (Ağaç Grafiği)

Kümeleme analizinde şekilde görüleceği gibi hiyerarşik bir gruplaşma oluşmaktadır. Grafiğe bakıldığında, gözlemler arasındaki mesafe kareli Öklid uzaklığı olarak bilinir ve bu sayı ne kadar küçükse gözlemler birbirine o kadar benzer. Yapılan kümeleme analizi sonuçlarına göre ülkelerin 6 gruba kümelendiği görülmektedir. 1'nci grup ülkeleri İrlanda ve Lüksemburg'dur. Türkiye 2'nci grup ülkeler ile inovasyon göstergeleri bakımından birbirine benzediği görülmüştür. Bu ülkeler; Brezilya, Yunanistan, Rusya, Çin, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, İtalya, Malta, Hırvatistan, Bulgaristan, Letonya, Portekiz, Estonya, İspanya, Polonya ve Litvanya'dır. Avustralya ve Kanada'nın, Akdeniz ve Doğu Avrupa ülkelerinin bulunduğu gruptan ayrılarak, 3'ncü grubu oluşturduğu görülmüştür. İnovasyon alanında ileri seviyede olan Japonya, Güney Kore, Fransa, Almanya, İngiltere, Belçika, ABD, Finlandiya, Avusturya, Slovenya ve Norveç'in ise 4'ncü grubu

oluşturduğu görülmüştür. Norveç'in lisans programlarından mezun olanların oranı bakımından, diğer grup ülkelerinden pozitif yönde ayrıştığı için grafikte de ayrıştığı gözlemlenmiştir. 5'nci grup ülkeler ise; Hollanda, İsveç ve Danimarka'dır. Danimarka, kamu-özel sektör ortak çalışmaları ve sosyal inovatif çalışmalar hususunda diğer iki ülkeden daha ileride olduğu görülmüştür. 6'nci grup ülkelerin ise İsviçre ve İzlanda olduğu görülmüştür. Bu gruplamalara göre daha önceden Japonya, ABD ve Almanya gibi ülkelerin bulunduğu grupta bulunan birçok Avrupa ülkesi, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gruba gerilemiştir. Türkiye'nin bulunduğu grup, yıllar arttıkça değişmese de, inovasyon göstergelerinde daha önceki yıllara göre bir artış olduğu söylenebilir¹⁰.

Ülkelerin inovasyon göstergelerine göre kümelemenin yanında, söz konusu göstergeler içerisinde hangilerinin önemli olduğunu ortaya

koymak amacıyla karar ağacı yöntemlerinden **C5.0 Algoritması** kullanılmıştır. Karar ağacı; karar düğümleri, dallar ve yapraklardan oluşmaktadır. Karar düğümü gerçekleştirilecek önem testini göstermektedir. C5.0 Algoritması her düğümden çıkan çoklu dallar ile karar ağacı oluşturur. Dalların sayısı tahmin edicinin kategori sayısına eşittir ve tek bir sınıflayıcıda birden çok karar ağacını birleştirir. Dalları ayırma işlemi için bilgi kazancı kullanır. Budama işlemi için ise her yapraktaki hata oranına dayanmaktadır¹⁶.

Karar ağacı sonucuna göre önemli inovasyon göstergelerinin sırasıyla; kamu ve özel sektörde yapılan AR-GE harcamaları ve doktora mezun oranının olduğu tespit edilmiştir. Bu inovasyon

göstergelerinin söz konusu ülkeler için anahtar rol üstlendiği söylenebilir. Ülkelerin kamu ve özel sektörde, AR-GE için GSMH'lerinden ayırdıkları pay Şekil 3'de verilmiştir.

Gelişmiş ülkelerin kamu ve özel sektörde AR-GE'ye GSMH'dan ayırdığı paya bakıldığında, özel sektöre olan eğilim açıkça görülebilmektedir. Bunun sebebi olarak ise gelişmiş ülkelerde özel sektör kanalıyla elde edilen inovatif ürünlerin ve patentlerin katma değer sağlayabilecek aşamaya gelmiş olması söylenebilir. Gelişmekte olan ülkelerin ise devlet eliyle başlangıç yatırımlarının yapılmak istenmesi nedeniyle, GSMH'dan kamu sektörüne ayrılan AR-GE payının daha yüksek olduğu söylenebilir.

Şekil. 3 AR-GE'ye GSMH'dan Ayrılan Payların Ülkelere Göre Dağılımı

Sonuç

Bu çalışmada, Türkiye'nin Avrupa bölgesi ve Dünya ülkeleri içinde inovasyondaki konumu ve inovasyon göstergelerine göre öncelikli alanları araştırılmıştır. Bu amaçla Hiyerarşik kümeleme analizi uygulanmış, bu analiz sonucuna göre ülkelerin 6 gruba kümelendiği görülmüştür. Türkiye 2'nci grup ülkeler olan ve çoğunlukla Doğu Avrupa ülkeleri ile inovasyon göstergeleri bakımından birbirine benzediği görülmüştür. İnovasyon liderlerinin; Japonya, Güney Kore, Fransa, Almanya, İngiltere, Belçika, ABD, Finlandiya, Avusturya, Slovenya ve Norveç olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışmada, ülkelere göre inovasyon göstergeleri içerisinde hangilerinin önemli olduğunu göstermek amacıyla da karar ağacı analizinden yararlanılmıştır. Karar ağacı sonuçlarına göre en önemli inovasyon göstergelerinin sırasıyla; kamu ve özel sektörde yapılan AR-GE harcamaları ve doktora mezun oranının olduğu tespit edilmiştir.

2007 yılında olduğu gibi 2015 yılında da Türkiye, Akdeniz ve Doğu Avrupa ülkeleri ile aynı grupta yer

bulabilmektedir. Türkiye her ne kadar bulunduğu gruptan ayrışıp inovasyon lideri olan ülkelerin arasında yer almasa da, 2007 yılındaki seviyeye göre son yıllarda AR-GE'ye yapılan yatırımda gözle görülür bir artış olduğu söylenebilir. Diğer yandan eğitim seviyesinin ve yapılan akademik-toplumsal çalışmaların, birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kaldığı da görülmektedir.

Türkiye'nin inovatif ülkeler sıralamasında yer alabilmesi için kamu ve özel sektörde, AR-GE için ayrılan payın artması ve eğitilmiş insan gücünün artırılması gerekmektedir. Toplumsal refaha giden yol bilim ve teknoloji ile birlikte inovasyon göstergelerinin de sürekli olarak geliştirilmesinden geçmektedir.

Kaynaklar

- Gobble M., "The 2009 European Innovation Scoreboard: EU lags US & Japan while China closing gap with EU", Journal of Research-Technology Management, 2010; 53(5), 2-6.
- Edquist C., "The Innovation Union Scoreboard is Flawed: The case of Sweden – not being the

- Innovation leader of the EU”, Papers in Innovation Studies, Lund University, CIRCLE – Center for Innovation, Research and Competences in the Learning Economy, 2015(16).
3. Matei M., “Innovation Efficiency Analysis for Romania”, Journal of Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research, 2010, 44(3), 1-12.
 4. Paas T., Poltinae H., “A Comparative Analysis of National Innovation Performance: The Baltic States in the EU Context”, University of Tartu, Faculty of Economics & Business Administration Working Paper Series, 2010, 78, 3-56.
 5. Ersöz F., “Savunma Yeteneklerinin Geliştirilmesinde Bilgi&Teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon’un Rolü ile İnovasyon Göstergelerine Göre Türkiye’nin Yeri”, *Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV) Bilim Dergisi*, Cilt 2, Sayı 3, Sy.423-430, Ankara, 2009.
 6. Ersöz F., “Avrupa İnovasyon Göstergeleri (EIS) İşliğinde Türkiye’nin Konumu”, *İTÜ Dergisi*, Sosyal Bilimler B Serisi, Cilt 6, Sayı 1, Sy.3-16, İstanbul, 2010.
 7. Ersöz F., Karaman A., “Development of Defence Capability from an Innovation Perspective: The Case of Turkey”, *Journal of Economic Cooperation and Development*, 2011, 1-21.
 8. Özbek H., Atik H., “İnovasyon Göstergeleri Bakımından Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Yeri: İstatistiksel bir Analiz”, *ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 2013, Sayı 42, 193-210.
 9. Innovation Union Competitiveness Report, European Commission, 2013.
 10. European Innovation Scoreboard, European Commission, 2015.
 11. Cornell University, INSEAD, and WIPO, “The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development, Fontainebleau, Ithaca, and Geneva”, 2015.
 12. European Innovation Scoreboard Report, European Trend Chart on Innovation, European Commission, 2005.
 13. Özdamar K., Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, 5nci Baskı, Kaan Kitabevi, 2004, Sy. 278, 355, 501.
 14. Tatlıdil H., Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Cem Web Ofset, 1996, sh. 329-350, 353-378.
 15. Kalaycı, Ş., *SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri*, 2nci Baskı, Asil Yayın Dağıtım Ltd.Şti, ISBN 975-9091-14-3, , sh. 384, 2009.
 16. Ersöz, Veri Madenciliği Teknikleri ve Uygulamaları, 72 *Tasarım Dijital Basımevi*, ISBN: 978-605-65464-0-2, Sy. 87-89, Şubat 2015.

EK: Avrupa inovasyon karnesinde yer alan inovasyon göstergeleri aşağıda verilmiştir:

- 1.Yeni doktora mezunları** (1000 kişi başına düşen 25-34 yaş arası mezun sayısı), **2.Lisans mezunları**(% olarak Nüfusa oranı) **3.Ortaöğretim mezunu genç nüfus** (% olarak Nüfusa oranı), **4.Uluslararası bilimsel makaleler** (Milyon nüfus başına düşen makale sayısı), **5.En çok alıntı yapılan makalelerin %10’luk diliminde yer alan bilimsel makale** (%), **6.Avrupa dışından gelen doktora öğrencileri** (Tüm doktora öğrencilerine % oranı), **7.Kamu sektöründe AR-GE’ye GSMH’den ayrılan pay** (%), **8.Özel sektörde AR-GE’ye GSMH’den ayrılan pay** (%), **9.Özel sektörde AR-GE amaçlı olmayan inovasyona yapılan harcama** (% Devir-Satış işlemi oranı), **10.KOBİ’lerde gerçekleştirilen inovasyonda yerellik** (%), **11.İnovatif KOBİ’lerden diğer KOBİ’lerle işbirliği içinde olması** (%), **12.Kamu ve özel sektör ortak çalışmaları** (Milyon nüfus başına düşen çalışma sayısı), **13.Uluslararası patent başvurusu** (Milyar Euro GSMH başına düşen sayı), **14.Sosyal meselelerle alakalı yapılan uluslararası patent başvurusu** (Milyar Euro GSMH başına düşen sayı), **15.Avrupa çapındaki ticari marka sayısı** (Milyar Euro GSMH başına düşen sayı), **16.Avrupa çapındaki tasarım sayısı** (Milyar Euro GSMH başına düşen sayı), **17.KOBİ’lerin sunduğu mamül veya süreç inovasyonları** (Tüm KOBİ’lere % oranı), **18.KOBİ’lerin sunduğu pazarlama veya organizasyonel inovasyonlar** (Tüm KOBİ’lere % oranı), **19.İnovatif sektörlerde hızlı büyüyen şirketlerdeki istihdam** (Bütün istihdama % oranı), **20.Bilgi odaklı teşebbüslerdeki istihdam** (Bütün istihdama % oranı), **21.İhrac edilen orta-yüksek teknolojik mamuller** (Toplam mamül ihracına % oranı), **22.Bilgi odaklı servis ihracı** (Toplam servis ihracına % oranı), **23.Pazara veya şirketlere yapılan yeni inovasyon satışları** (% Devir-İşlem Oranı), **24.Yurtdışı kaynaklı lisans ve patent geliri** (GSMH’a % oranı), **25.Özel sektördeki toplam girişim sermayesi** (GSMH’a % oranı)